

Relación entre Literatura y Periodismo.

La relación entre la literatura y el periodismo ha sido una constante entre quienes han ejercido ambos oficios desde hace siglos. Truman Capote, Gabriel García Márquez, Ernest Hemingway, George Orwell. Periodistas que hicieron las veces de escritores o escritores que tuvieron sus romances con el periodismo.

Aunque son territorios distintos, entre el periodismo y la literatura existe un puente de similitudes que ofrece un panorama rico en posibilidades de narrativa y enfoque.

Los vínculos y conexiones entre una y otra actividad se remontan muy atrás en el tiempo y tienen una sistematicidad: podemos hablar de una tradición periodístico-literaria compuesta por un acervo de obras caracterizadas por su hibridez y su versatilidad estilística, estructural, ontológica y epistemológica. La historia demuestra una extensa lista de autores que se han dedicado al periodismo y de periodistas que han practicado la literatura y el estudio analítico de sus creaciones.

Por ejemplo, se aborda el estudio de las relaciones entre literatura y periodismo en Gabriel García Márquez en casos como el proyecto de novela de "La Violencia" de García Márquez, un proyecto finalmente desgajado en dos obras: *El coronel no tiene quien le escriba* y *La mala hora*.

Yo creo que la relación entre el periodismo y la literatura es predominante, pues, leemos un cuento o verso, se puede publicar en un periódico, de igual forma, un artículo, un reportaje o crónica, puede ser insertado en un libro, ambos géneros fusionan de maravilla, a través de sus creaciones narrativas.

La Casa ITESO Clavigero fue el escenario para que los periodistas —convertidos en escritores— Mariño González, Diego Petersen, Abril Posas, Jorge Valdivia, Juan Carlos Núñez y Lorena Ortiz platicaran con el profesor de Escritura creativa y Periodismo Cultural del ITESO, Rogelio Villarreal sobre las dificultades y bondades de acercarse a la literatura desde los zapatos de un reportero.

Dejando géneros y oficios a un lado, los panelistas coincidieron en que **para ser un buen periodista es imperativo leer. “Leer te abre los ojos a nuevos panoramas y universos. Te da herramientas para narrar, hace que crezca tu bagaje cultural. Leer es indispensable para hacer periodismo”**, afirmó Jorge Valdivia, actualmente editor de la Oficina de Publicaciones del ITESO y escritor del libro *Un soplo de esperanza*.

Diego Petersen, columnista, jefe de la edición impresa de *El Informador* y autor de la novela *Los que habitan el abismo*, **concedió que “uno es lo que lee y uno escribe lo que lee. Un periodista que no lee no puede ser periodista, porque solo puedes escribir lo que ves, lo que vives y lo que lees”**.

Para Mariño González, quien escribió la novela *Fútbol* y actualmente es coordinador general de Prensa y Difusión de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, **las crónicas fueron el primer campo de batalla donde el periodismo se alió con la literatura, tomando prestado de esta última formas y lenguajes.**

En tanto, Juan Carlos Núñez, periodista, director de Integración Comunitaria del ITESO y la mente detrás de la obra *La tina episcopal de don Lucas Cadavieco y otros cuentos de la ducha*, **compartió que él ha encontrado en la literatura nuevas posibilidades para narrar una realidad, “en una forma que puede ser más interesante para el lector”.**

Abril Posas, periodista y autora de *El triunfo de la memoria*, comentó que a través de la literatura se puede crear un elemento de complicidad entre el lector y el escritor en una pieza periodística con referencias a otras obras literarias. “Con eso te diviertes porque son guiños para la gente que ha leído eso y se puede identificar contigo. Este ejercicio puede convertirte, sin querer, en el cronista o reportero favorito de alguien”, dijo.

Como moderador del encuentro, Rogelio Villarreal, quien también es periodista y escritor, les **preguntó si verían como una opción dejar el periodismo si la fortuna llegara luego de escribir una pieza de ficción que se convirtiera en un *best seller***, como le ocurrió a Umberto Eco luego del éxito editorial de *El nombre de la rosa*.

Caras sorprendidas y divertidas por tal suposición, todos parecieron encontrarse en las palabras esbozadas por Diego Petersen, **quien definió como una autotortura dejar el periodismo.**

Lorena Ortiz, profesora en la Universidad de Guadalajara y escritora del libro de relatos *Con playera de Sonic Youth*, **afirmó que no se imagina trabajando fuera de las letras, ya sea en forma de literatura o periodismo. “Es algo que no puedes dejar, ya es parte de ti”.**

Fuente de consulta: <https://cruce.iteso.mx/que-tienen-en-comun-la-literatura-y-el-periodismo/>